

**I-IV СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ
ДАРСЛАРИДА ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК ДАРАЖАСИНИ
ОШИРИШ**

Полатова Гозал Қувватбой қизи

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат Университети магистранти
Узбекистон, Нукус

Аннотация: Жисмоний тайёргарлик аниқлашда жисмоний тарбия дарсларида янги шакллари ва усулларини қўллаш, мактаб ўқувчиларининг соғлиғини сақлаш ва мустаҳкамлаш, шунингдек, ўйин ва мусобақалашув усуллардан фойдаланиш орқали жисмоний сифатларни ривожлантириш самарадорлиги кўрсатилган.

Калит сўзлар: Жисмоний тарбия, спортни янада ривожлантириш, Юртимизда таълим тизимини такомиллаштириш, жисмоний тарбия дарсларида энгил атлетика, Умумтаълим мактаблари.

Аннотация: При определении физической подготовленности показана эффективность развития физических качеств путем применения новых форм и методов на уроках физической культуры, сохранения и укрепления здоровья школьников, а также использования игровых и соревновательных методов.

Ключевые слова: Дальнейшее развитие физической культуры, спорта, совершенствование системы образования в нашей стране, легкая атлетика на уроках физической культуры, в общеобразовательных школах.

Annotation: When determining physical fitness, the effectiveness of the development of physical qualities through the use of new forms and methods in physical education lessons, the preservation and strengthening of the health of schoolchildren, as well as the use of game and competitive methods is shown.

Keywords: Further development of physical culture, sports, improvement of the education system in our country, athletics in physical education classes, in secondary schools.

Мамлакатимиз истиқлолни қўлга киритгандан сўнги илк йиллардан бошлаб, барча соҳалар каби жисмоний тарбия ва спортга катта эътибор қаратилмоқда ва жисмоний тарбия ва спортни янада ривожлантириш учун бир қанча ишлар амалга ошириляпти. Юртимизда таълим тизимини такомиллаштириш, Ватан равнақи учун ўзининг бор куч-қудратини сафарбар эта оладиган ёш авлодни тарбиялаб, вояга етказиш масалаларига жиддий эътибор берилмоқда. Ёш авлодни ақлий, ахлоқий ва жисмоний жиҳатдан баркамол бўлиб вояга етишида жисмоний тарбия асосий ўринлардан бирини эгаллайди. Шунинг учун Ўзбекистон Республикасининг ”Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида”ги қонунида мактабгача ёшдаги болалар, ўқувчилар, талабалар саломатлигини асраш ва мустаҳкамлаш, уларда жисмоний баркамоллик эҳтиётини шакллари ва ўқув юртларининг асосий вазифаси ҳисобланади” дейилади. [1]

Жисмоний тарбия ўқитувчиси томонидан жисмоний тарбия дарсларида енгил атлетика машқларини ўргатишда ва талаб меёрларини қабул қилишда бажарилиши қийин бўлган машқларни кўпчилигини ўргатишда енгил атлетика машқларини бажариш имконини берадиган восита ва усулларни хилма хилларини қўлланилиши дарс жараёнини бир маромда зерикарли ўтишининг олдини олишга олиб келади. Шунинг учун, жисмоний тарбия дарсини ташкил қилишнинг самарали усулларида бири–бу ўйин ва мусобақалашув усуллари ҳисобланади. Бу ўйин ва мусобақалашув усуллари кўп қиррали бўлиб, ўқувчиларнинг ҳаракат фаоллигини оширишда кенг доирада қўланилади. Аммо, шундай бўлсада умумтаълим мактабларида ўтказиладиган жисмоний тарбия дарслари талаб даражасида шакиллантирилмаганлиги захира спортчиларни тайёрлаш тизимида оз бўлсада ўз таъсирини кўрсатмасдан қолмайди. Умумтаълим мактабларининг жисмоний тарбия дарсларида иқтидорли

Ўқувчиларни излаб топиш ва уларни енгил атлетика турларига ва бошқа спорт турларига самарали йўналтириш имкониятларини чеклаб қўймоқда. Умумтаълим мактабларида жисмоний тарбия ва спортга жалб қилиш бугунги кундаги давлат ахамиятига эга бўлган долзарб вазифалардан бири саналади. Ёшни даврлаш маълум даражада шартли ва унинг ўсиш фазалари орасидаги тахминий чегараларни ўрнатиш имконини беради, чунки ҳар бир ёш даврида жисмоний тарбия ўзининг фарқли томонларига эга. [2]

Организмнинг ёшга хос хусусиятлари кўп жиҳатдан жисмоний тарбия мазмуни ва усулиятини белгилаб беради, бу эрда ёшни ҳисобга олган ҳолда воситалар танланади, йўл қўйиладиган юкламалар ва талаб меъёрлари аниқланади. Машғулотларда юқори кўрсаткичларга эришиш учун ўқитувчи мактаб ўқувчилари ривожланишининг ёш хусусиятларини билиши жуда муҳимдир. Аввало шуни таъкидлаб ўтиш керакки, боланинг ривожланиши атроф-муҳитга, ҳаётнинг қандай ташкил этилишига, тарбиясига шу жумладан жисмоний тарбиясига тўғридан-тўғри боғлиқдир. Тез бўйига ўсиш кичик ёшдаги мактаб болалари учун хосдир. Болаларнинг жисмоний тарбиясининг асоси бўлиб, соғлиқни мустаҳкамлаш ва тўғри жисмоний ривожлантириш ҳисобланади. [3]

Ёшга қараб даврларга бўлиш ҳозирги пайтларда кўп тарқалган, унинг ичида янги туғилган, боғча, мактабгача ва мактаб ёшидаги даврлари, ўз навбатида кичик, ўрта ва катта мактаб ёшига бўлинади .

Ўтказилган педагогик тажриба яқунларига кўра, ҳар иккала гуруҳнинг жисмоний тайёргарлини қиёсий таҳлил қилдик. Бунга кўра, назорат гуруҳи синалувчиларининг тадқиқотдан олдин 30 м.масофага 5,9 сек.ни кўрсатди,. Тадқиқот охирига келиб, ушбу масофани 5,6 сек.га яхшилади. Натижанинг ўсиши 0,3 сек га яхшиланди.

4x10 м. мокусимон югуришда дастлабки натижа 11,9 сек. билан ифодаланган бўлса, тадқиқот охирида 11,6 сек.га яхшиланди. Мутлоқ ўсиш 0,3 сек.га яхшиланди. Жойидан туриб узунликка сакрашда тадқиқот бошида 165 см.

бўлган бўлса, тадқиқот якунига келиб 170 см.га ўсди, ўсиш фарқи 5 см га яхшиланди. Арғамчида сакрашда 75 марта дастлабки натижага эришилган бўлса, тадқиқот охирида 79 марта , ўсиш фарқи 4 марта га яхшиланди.

Тажриба гуруҳига мансуб синалувчиларда 30 м масофага югуриш тадқиқот олдидан 5,8 сек., тадқиқотдан кейин 5,4 сек., ўсиш фарқи 4 сек, 4x10 м мокусимон югуришда тадқиқот олдидан 11,5 сек., тадқиқотдан кейин 10,9 сек., мутлоқ ўсиш 0,6 сек., га яхшиланди. Жойидан туриб узунликка сакрашда тадқиқотдан олдин 168 см., тадқиқотдан кейин 175 см.га , мутлоқ ўсиши 5 см.,га яхшиланди. Арғамчида сакрашда тадқиқот олдидан 77 марта, тадқиқотдан кейин 90 марта, мутлоқ ўсиш 13 марта, га яхшиланди.

Тажрибадан кўриниб турибдики, назорат ва тажриба гуруҳлари синалувчилари ўртасидаги тадқиқот олдидан олинган натижалар ўртасидаги фарқ деярли сезилмади. Тадқиқот охирига келиб, тажриба гуруҳи билан ўтказилган тажрибалар ва машғулот услубияти самарадорлиги олинган натижалар 5-жадвалда ифодаланди.

Хулоса: Умумий ўрта таълим мактабларининг I-IV -синф ўқувчиларини жисмоний сифатларини ўрганиш ва ривожлантиришга қаратилган ушбу битирув малакавий иши бўйича ўтказилган тадқиқот натижалари қуйидаги хулосаларни қайд этиш имконини берди:

1. Умумтаълим мактаби I-IV-синф ўқувчиларини жисмоний тарбия дарсларида машғулотларини ўтказиш ва жисмоний сифатларни тарбиялаш бўйича илмий услубий адабиётлар камлиги ўрганиш ва таҳлил этиш жараёнида аниқланди.

2. Тажриба шуни кўрсатдики, жисмоний тарбия дарсларида самарали машқларни киритиш учун:

- Уларни туркумларга ажратиш;
- Жисмоний сифатларни ривожлантиришга қараб танланиши;
- Спорт турлари техникасини ўрганишга ёрдамлашиш эътиборга олиниши исботланди.

3. Самарали машқларни танлаш ва уларни тўғри усулий йўл билан ўтказиш, айниқса, юқори синф ўқувчиларининг энгил атлетика дарсларида қўллаб бориш жисмоний сифатларни янада ривожлантиришга ва соғлиғини мустаҳкамлашда ҳамда кўникма малакаларини такомиллашини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Р.С.Саломов . Жисмоний тарбия назарияси ва услубияти.Т- 2015 й. 91 бет.
2. А.Абдуллаев, Ш.Хонкелдиев. Жисмоний тарбия назарияси ва усулияти. Т- 2005й 68 бет.
3. М.Н. Норқобилов., З.С.Мирходжаева., В.В.Маҳмудов. “ Жисмоний маданият ва спорт машғулотларида соғлом турмуш тарзини талабалар онгига сингдиришда педагогик ёндашувлар” Монография., Т. – 2019 й., 75-б.